

CHET TILINI O`QITISHNING O`RNI VA AHAMIYATI

Muhammedova Mohichekhrakhon

Kokand State Pedagogical Institute, Student of the Faculty of Foreign Languages

Tel: +998913240722

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11025378>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet til o'qitish metodikasi haqida, uning fan sifatida rivojlanish tarixi, chet til o'qitish metodikasida qo'llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko'nikma, malaka, didaktika, madaniyatlararo muloqot.

Chet tilini o'rganish murakkab va foydali ish bo'lib, muvaffaqiyatga erishish uchun mustahkam metodologiya talab etiladi. Ushbu maqolada biz chet tilini samarali o'rganishning eng yaxshi amaliyotlari va strategiyalarini ko'rib chiqamiz. Til o'rgatish yondashuvlari evolyutsiyasini va til o'rganish metodologiyasi tamoyillarini tushunish yangi tilda malakali bo'lish yo'liga chiqayotgan har bir kishi uchun juda muhimdir. Til o'rganish bo'yicha samarali strategiyalarning ahamiyatini, til o'rganuvchilar duch keladigan umumiy muammolarni, texnologiya va madaniy immersiyaning rolini o'rganish orqali biz chet tilini o'zlashtirish bo'yicha qimmatli fikrlarni taqdim etishni maqsad qilganmiz. Keling, buni ajratib ko'rsatamiz: til o'rganish metodologiyasi, asosan, chet tilini o'rganishni professional kabi engish uchun maxfiy sous retseptidir. Bu ravonlik uchun yo'l xaritasiga o'xshaydi, ammo chalkash yo'l belgilari kamroq. Moda tendentsiyalari singari, tilni o'rgatish yondashuvlari ham vaqt o'tishi bilan rivojlandi. Grammatikaga yo'naltirilgan klassik usullardan ko'proq interfaol va kommunikativ uslublargacha, bu juda til sayohati bo'ldi. Strategik til o'rganish cho'ntagingizda super kuchga ega bo'lishga o'xshaydi. Bu sizga qiyinroq emas, balki aqlliroq o'rganishga yordam beradi va xo'jayin kabi yangi tilni o'zlashtirishda ustunlik beradi. Til o'rganishning samarali strategiyalarini ravonlik yo'lida ishonchli yordamchilaringiz sifatida tasavvur qiling. Aniq maqsadlar qo'yishdan tortib, ichki tilni o'rganuvchini qamrab olishgacha, bu tamoyillar sizning maxfiy qurolingizdir.

Haqiqiy va aniq til o'rganish maqsadlarini qo'yish orqali siz o'zingizga aniq maqsadlar qo'yasiz va ko'p tilli sayohatingiz uchun yo'l xaritasini belgilaysiz. Til o'rganish marafonida motivatsiya sizning yoqilg'ingiz, amaliyot esa mashg'ulotingizdir. Tilning turli jihatlarini o'rganish, til o'rganuvchilar bilan bog'lanish va hatto eng kichik g'alabalarni nishonlash orqali motivatsiyani saqlang. Esingizda bo'lsin, til o'rganish poyga emas, sayohatdir, shuning uchun manzarali marshrutdan bahramand bo'ling va yangi lingvistik sarguzashtlarni qabul qilishda davom eting. Til o'rganuvchilar chet tilini o'rganish metodologiyasining nozik tomonlarini o'rganayotganlarida, doimiy motivatsiya va fidoyilik tilni rivojlantirishning kaliti ekanligini unutmaslik kerak. Haqiqiy maqsadlarni qo'yish, samarali o'rganish strategiyalaridan foydalanish va madaniy immersiyani qabul qilish orqali odamlar vaqt o'tishi bilan o'zlarining til bilimlarini oshirishlari mumkin. So'z boyligini oshirish, nutq amaliyoti yoki texnologiyadan foydalanish orqali chet tilini o'zlashtirish yo'li qat'iyat va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni talab qiluvchi dinamik va boyituvchi tajribadir. Ushbu maqolada keltirilgan eng yaxshi tajribalarni qo'llash orqali til o'rganuvchilar ishonch va qat'iyat bilan muvaffaqiyatli til o'rganish sayohatiga chiqishlari mumkin.

Biz hammamiz ularga duch keldik - bizni sochiqni tashlamoqchi bo'lgan til o'rganishdagi dahshatli to'siqlar. Lekin qo'rqmang! To'g'ri strategiyalar bilan siz qo'rqmas til jangchisi kabi bu qiyinchiliklarni engishingiz mumkin. Qachonki ish qiyin bo'lsa, qiyin bo'ladi. Grammatik muammolarni hal qilishdan tortib, qiyin talaffuzni o'zlashtirishgacha bo'lgan til o'rganishdagi to'siqlarni yengib o'tish uchun jangovar sinovdan o'tgan strategiyalarni o'rganing. Sog'lom lug'atni yaratish til arsenalida sehrli afsunlarni yig'ishga o'xshaydi. So'z bankini kengaytirish va tildoshlaringizni hayratda qoldirish uchun qiziqarli va samarali usullarni kashf eting. Nutq va yozishning qadimiy san'atlarini mashq qilish orqali til ko'nikmalaringizni oshiring. Suhbatlarda qatnashishdan tortib epik ertaklarni yozishgacha, bu ko'nikmalar sizni haqiqiy til sehrigariga aylantiradi. Chet tilini o'rganish haqida gap ketganda, texnologiya sizning ishonchli yordamchingiz bo'lishi mumkin. Til o'rganish ilovalaridan tortib onlayn manbalargacha raqamli vositalar ravonlik sari yo'lni biroz qiyinlashtirishi mumkin. Yagona o'qish yo'ldoshingizga chang bosgan eski darsliklar o'tib ketdi. Onlayn platformalar va til o'rganish ilovalari interaktiv darslar, qiziqarli mashqlar va hatto ona tilida so'zlashuvchilar bilan mashq qilish imkoniyatlarini taklif etadi. Raqamli asrni qabul qiling va yangi tilni o'rganishni texnologiyali sarguzashtga aylantiring.

Til o'rganish metodologiyasini ishlab chiqish tilni samarali o'zlashtirish uchun juda muhimdir, chunki u chet tilini o'zlashtirishga tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Tilni o'rgatishning turli yondashuvlarini tushunish va moslashtirilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali o'quvchilar o'zlarining malakalarini oshirishlari va tilni saqlab qolishlari mumkin. Texnologiya an'anaviy o'rganish usullarini to'ldirishi mumkin bo'lgan interfaol vositalar, til o'rganish ilovalari va onlayn resurslarga kirishni ta'minlash orqali til o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Texnologiyadan foydalanish so'z boyligini oshirish, tinglash amaliyoti va tilni singdirishni osonlashtiradi, natijada o'rganish tajribasini oshiradi. Til o'rganishdagi umumiy qiyinchiliklarga talaffuz, grammatika va tilni ravon gapirish bilan bog'liq qiyinchiliklar kiradi. Ushbu qiyinchiliklarni izchil amaliyot, ona tilida so'zlashuvchilardan fikr-mulohazalarni izlash, til va madaniyatga sho'ng'ish, til almashish dasturlari va onlayn darsliklar kabi resurslardan foydalanish orqali yengish mumkin.

O'qituvchining kommunikativ madaniyati - bu uning o'quv-tarbiya jarayoni subyektlari bilan professional-pedagogik muloqotdir. Kommunikativ madaniyatning zaruriy darajasi sifatida shuni belgilash mumkinki, bunda o'qituvchi o'z tarbiyalanuvchilari va hamkasblarini ijobiy qabul qila oladi hamda ta'lim va tarbiya maqsadlariga erishishni so'zsiz ta'minlay oladi. Kommunikativ madaniyatning ijtimoiy ahamiyati shundaki, uni egallagan o'qituvchi ta'lim jarayoni barcha subyektlari o'zaro munosabatlarida ijobiy psixologik iqlimni yarata oladi, ta'limni modernizatsiyalashning muhim prinsiplari bo'lmish - insonparvarlik va demokratlashtirishni amalga oshiradi. Shaxsiy ahamiyati shundaki, kommunikativ madaniyatga ega bo'lgan pedagogning o'ziga ishonchi yuqori bo'ladi, tarbiyalanuvchisi bilan qurilgan muloqotdan zavqlanadi, tanlangan ish faoliyatida o'zini erkin his etadi. O'qituvchi kommunikativ madaniyati tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Kommunikativ ko'nikmalar.
2. Pedagogning muloqotga kirishuvchanligi.
3. Pedagogning muloqot madaniyati.
4. Pedagogik muloqot metodlari.

Kommunkiativ ko'nikmalarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar. Ular o'quvchilarni muloqotga kirishish uchun tayyorlaydi, ijobiy taassurot uyg'otadi, har bir o'quvchi shaxsini, uning mavqei darajasini qabul qilishiga, shaxslararo munosabat rivojini bashorat qilishga yordam beradi, psixologik ta'sir vositalarini qo'llashga, ishontirish, singdira olish, identifikatsiya qilishga imkon yaratadi.
2. Axloqiy-estetik ko'nikmalar. Bu muloqotni insonparvar, demokratik asosda ko'ra olish, kasbiy odob-axloq qoidalariga rioya qilish, har bir o'quvchining shaxs sifatidagi qadr-qimmatini o'rniga qo'yish, o'quvchilar jamoasi va har bir o'quvchi bilan ijodiy hamkorlikni o'rnatish ko'nikmalari sanaladi.
3. Estetik ko'nikmalar. Bu ichki va tashqi holatlarni uyg'unlashtirish olish, artistlik qobiliyatiga ega bo'lish, estetik ifodalanganlik, o'smirlarni muloqotning yuqori madaniyatligiga jalb qilish, ularning emotsional kayfiyatini, optimistik idrokini faollashtirish bilan belgilanadi.
4. Texnologik ko'nikmalar. Bu o'quv-tarbiya vositalari, metodlar, usullar o'zaro hamkorligining turli shakllarini tanlay olish, muloqotni boshqarishning optimal metodini tanlash, pedagogik nazokatga rioya qilish, uning tarbiyaviy samaradorligini oshirish bilan belgilanadi.

O'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan til va madaniyatga sho'ng'ing va mahoratingiz o'sib borayotganini tomosha qiling. Chet elda o'qish dasturlari, til almashish uchrashuvlari yoki hatto xorijiy filmlarni tomosha qilish orqali bu tilga sho'ng'ish o'rganish tajribangizni boyitadi va tilni shakllantiradigan madaniy nuanslarni tushunishga yordam beradi. Til shunchaki so'z emas; bu madaniyat qalbini ochishning ham kalitidir. O'z ona tillarida so'zlashuvchilarning urf-odatlarini, an'analari va qadriyatlarini o'rganish orqali siz nafaqat til ko'nikmalaringizni oshirasiz, balki dunyoning xilma-xilligini qadrlashingizni ham kuchaytirasiz. Til o'rganish jarayonini kuzatish o'z shaxsiy GPS tilingizni yaratishga o'xshaydi. Tilni bilish testlaridan o'ting, ona tilida so'zlashuvchilar bilan suhbatlashing va yo'lda har bir muhim bosqichni nishonlang. Qayerda turganingizni bilish ravonlik yo'lida harakat qilishingizga yordam beradi. Yo'q, biz robotda gapirishni o'rganish haqida gapirmayapmiz. SMART maqsadlari aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin, tegishli va vaqt bilan chegaralangan.

Xulosa qilib aytganbda, chet til o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab o'rgatish samarali natija beradi. Chet til o'rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo'lishni taqozo etadi. Metodika va texnologiyalar chet til o'rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Darsni tashkil qilishda metodika fanining turli usullari mavjud. Chet til o'qitish metodikasida keng qo'llaniladigan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodi hisoblanadi. Uchala metod bir biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Metodika fani didaktika fani bilan bog'liq bo'lganligi sababli, chet til o'rganish mobaynida kommunikativlikka asoslaniladi va kommunikativ didaktika metodi yuzaga keladi.

References:

1. Samarova, S. R. (2019). Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 37-43.

2. Samarova, S. R., & Mirzayeva, M. M. (2020). The problem of the formation of creative abilities of students in foreign psychology. An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1937-1943.
3. Рахманова, М. К. (2019). Таълим технологиялари оркали касб танлашда онгли муносабатни шакллантириш. Халқаро илмий-амалий конференцияси, 323-326.
4. Рахманова, М. (2020). Таълим жараёнида укув мунозараларини ташкил этишда уқитувчининг педагогик маҳорати, ижодкорлиги ва фаоллиги. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal, 4(4), 68-73.
5. Azamovna, I. G. (2022). Globalization in the process the student is the national values of the youth in the spirit bring up necessity. Open Access Repository, 8(12), 512-516.
6. Ismoilova, G. A. (2023). PEDAGOGIK FANLAR TIZIMIDA EKOLOGIK TA'LIMNING AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 4(KSPI Conference 1), 287-290.
7. Ismoilova, G. A. (2021). Technology for Organizing Trips to Historical Sites Outside the Audience. International Journal on Orange Technologies, 3(4), 229-233.